

MIGRAÑA, DIETA Y CREENCIAS EN LA ALIMENTACIÓN: ¿PUEDEN ALGUNOS ALIMENTOS PRODUCIR DOLOR DE CABEZA?

Vanessa Esteves-Mesquita¹, Álvaro Fernández-Cardero^{1,2}, Beatriz Sarriá^{1,2} e Izaskun Martín-Cabrejas³

¹ Departamento de Nutrición y Ciencia de los Alimentos, Facultad de Farmacia, Universidad Complutense de Madrid, Ciudad Universitaria s/n, 28040 Madrid, España, vaeste01@ucm.es

² Departamento de Metabolismo y Nutrición, Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos y Nutrición (ICTAN), Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), C/Jose Antonio Nováis 6, 28040 Madrid, España, alvaro.fernandez@ictan.csic.es

³ Departamento de Farmacia Galénica y Tecnología Alimentaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, 28040 Madrid, España.

Palabras clave: Migraña; Nutrición; Hábitos alimentarios; Factores desencadenantes; España

La migraña es una enfermedad neurológica que afecta a más de cinco millones de personas en España, superando incluso la población total de la ciudad de Madrid. Quienes la padecen sufren episodios de dolor intenso que pueden ir acompañados de náuseas, sensibilidad a la luz y al sonido, entre otras molestias. Se considera que, si los episodios ocurren menos de 15 días al mes, se trata de migraña episódica, pero si son más frecuentes, es crónica [1]. Ante esta situación, es común que muchas personas busquen estrategias para reducir sus síntomas y mejorar su calidad de vida.

¿Puede la alimentación influir en la migraña? Si sufres de esta patología, es posible que alguna vez te hayas preguntado si lo que comes podría estar relacionado con la aparición de los síntomas, pero la ciencia aún no tiene una respuesta clara al respecto [2].

Por ello, realizamos un estudio en el que analizamos los hábitos alimentarios de 260 personas con migraña residentes en España con un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos *online*. Nuestro objetivo fue estudiar su dieta y explorar si las personas con migraña tenían creencias dietéticas en torno a su enfermedad.

Nuestros hallazgos mostraron que la mayoría de los participantes no seguían las recomendaciones de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) en cuanto al consumo alimentos de origen vegetal, mientras que el consumo de productos cárnicos excedía las recomendaciones [3]. Estos resultados reflejan un patrón dietético que se aleja de la dieta mediterránea.

Por otro lado, comparamos el consumo de diferentes grupos de alimentos entre las personas que padecían migraña crónica o esporádica. Sin embargo, no encontramos diferencias significativas en el consumo de los principales grupos de alimentos entre los participantes.

Lo que sí observamos fue que la mayoría de los participantes atribuyó la aparición de crisis migrañosas a factores dietéticos, destacando las bebidas alcohólicas (56,7%), los productos lácteos (32,1%), el chocolate (20,9%), el café (11,9%) y los

embutidos (9%). Además, las personas con migraña crónica tenían un menor consumo de chocolate, queso semicurado, alcohol y una menor ingesta de cafeína diaria en comparación con aquellas personas con migraña esporádica. Pero aquí surge la gran pregunta, ¿realmente estos alimentos influyen en la aparición de las crisis migrañosas o las personas los evitan debido a creencias infundadas?

Algunos estudios sugieren que estos alimentos podrían favorecer la aparición de episodios migrañosos. Los quesos curados, el chocolate y los alimentos fermentados contienen sustancias conocidas como aminas biógenas que pueden afectar la circulación sanguínea, mientras que el alcohol, por su efecto vasodilatador, podría desencadenar migrañas en personas sensibles [4-6]. Sin embargo, la evidencia científica aún no es concluyente, y no está claro si estos alimentos realmente provocan migrañas o si su mala fama se debe a mitos alimentarios.

En conclusión, nuestro estudio ayuda a conocer mejor cómo son los hábitos alimentarios de las personas con migraña en España y sus creencias sobre la relación entre la dieta y la enfermedad, abriendo la puerta a nuevas investigaciones en esta área.

Agradecimientos

Nos gustaría agradecer a la Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE) por su colaboración en la difusión de la encuesta utilizada para llevar a cabo este estudio, así como a los participantes que dedicaron su tiempo en completar la encuesta y compartir sus experiencias

Álvaro Fernández Cardero quiere agradecer al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades por la financiación obtenida para su contrato predoctoral en el marco de la Ayuda para la Formación del Profesorado Universitario (FPU23/02937).

Referencias

[1] Belvís, R.; Irimia, P.; Seijo-Fernández, F.; Paz, J.; García-March, G.; Santos-Lasaosa, S.; Latorre, G.; González-Oria, C.; Rodríguez, R.; Pozo-Rosich, P. Neuromodulación En Cefaleas y Neuralgias Craneofaciales: Guía de La Sociedad Española de Neurología y de La Sociedad Española de Neurocirugía. *Neurología* (2021) 36, 61–79.

[2] Moskatel, L.S.; Zhang, N. Migraine and Diet: Updates in Understanding. *Curr Neurol Neurosci Rep* (2022) 22, 327–334.

[3] López García, E.; Bretón Lesmes, I.; Araceli Díaz Perales, A.; Moreno Arribas, V.; Portillo Baquedano, M.; Rivas Velasco, A.; Fresán Salvo, U.; Tejedor Romero, L.; Bartolomé Ortega Porcel, F.; Aznar Laín, S.; et al. Informe Del Comité Científico de La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AESAN) Sobre Recomendaciones Dietéticas Sostenibles y Recomendaciones de Actividad Física Para La Población Española, *Revista del Comité Científico de la AESAN*, (2022) 36, 11-70.

[4] Hindiyeh, N.A.; Zhang, N.; Farrar, M.; Banerjee, P.; Lombard, L.; Aurora, S.K. The Role of Diet and Nutrition in Migraine Triggers and Treatment: A Systematic Literature Review. *Headache* (2020) 60, 1300.

[5] Marcus, D.A.; Scharff, L.; Turk, D.; Gourley, L.M. A Double-Blind Provocative Study Chocolate as A Trigger of Headache (1997) 17, 855–862.

[6] Panconesi, A. Alcohol and Migraine: Trigger Factor, Consumption, Mechanisms. A Review. *J Headache Pain* 2008, 9, 19–27, doi:10.1007/S10194-008-0006-1.